

Paisajes fortificados en la Historia

V Congreso internacional de castelología

Jesús Manuel Molero García, David Gallego Valle, Miguel Ángel Bru Castro
(coords.)

Paisajes fortificados en la Historia

Con la colaboración de:

Paisajes fortificados en la Historia

V Congreso internacional de castelología

Homenaje al Dr. Amador Ruibal Rodríguez

Jesús Manuel Molero García

David Gallego Valle

Miguel Ángel Bru Castro

(Coords.)

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

Cuenca, 2024

CONGRESO INTERNACIONAL DE CASTELLOLOGÍA

(5º. Ciudad Real. 2023)

Paisajes fortificados en la Historia : V Congreso internacional de castellología, homenaje al prof. Amador Ruibal Rodríguez / Jesús Molero García, David Gallego Valle, Miguel Ángel Bru Castro, (coords.).- Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2024
792 p. ; 29,7 cm.- (Colección Jornadas y Congresos ; 53)

ISBN 978-84-9044-656-0 (edición electrónica) ; ISSN 2697-049X (Colección Jornadas y Congresos)

1.Castillos – España –Congresos y asambleas 2. Ruibal Rodríguez, Amador (1944 - 2023)-
Homenajes I. Molero García, Jesús Manuel, coord. II. Gallego Valle, David, coord. III. Bru
Castro, Miguel Ángel, coord. IV. Universidad de Castilla-La Mancha, ed. V. Título VI. Serie
728.81(460)(063)

AMKL (Thema)

© de los textos: sus autores, 2024.

© de las ilustraciones: sus autores, 2024.

© de la edición: Universidad de Castilla-La Mancha, 2024.

Edita: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Colección JORNADAS Y CONGRESOS n.º 53.

I.S.B.N.: 978-84-9044-656-0 (edición electrónica).

D.O.I.: https://doi.org/10.18239/jornadas_2024.53.00

I.S.S.N.: 2697-049X (Colección Jornadas y Congresos)

<https://hdl.handle.net/10578/36082>

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.

Diseño y maquetación: Compobell, S.L.

Hecho en España (U.E.) – *Made in Spain (E.U.)*

Esta obra se encuentra bajo una licencia internacional Creative Commons CC BY 4.0. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra no incluida en la licencia Creative Commons CC BY 4.0 solo puede ser realizada con la autorización expresa de los titulares, salvo excepción prevista por la ley. Puede Vd. acceder al texto completo de la licencia en este enlace:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

IN MEMORIAN

Este libro está dedicado al profesor Dr. Amador Ruibal Rodríguez, maestro de historiadores y pionero de los estudios castrollógicos en España. Que su magisterio y entusiasmo vital siga inspirando a las nuevas generaciones de castrollólogos.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	17
INTRODUCCIÓN.....	19
IN MEMORIAM. PROF. DR. AMADOR RUIBAL RODRÍGUEZ	
AYER Y HOY DE LOS ESTUDIOS CASTELLOLÓGICOS	23
<i>Amador Ruibal Rodríguez</i>	

PARTE I

FORTIFICACIONES EN LA PREHISTORIA Y PROTOHISTORIA

EL SISTEMA DEFENSIVO DE LA MOTILLA DEL AZUER Y LA PROTECCIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS EN LA EDAD DEL BRONCE.....	45
<i>Miguel Torres Mas y David Rodríguez González</i>	
FORTIFICACIONES DE LA EDAD DEL BRONCE EN LAS LAGUNAS DE RUIDERA Y SU ENTORNO. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN	57
<i>Andrés Ocaña Carretón</i>	
DEFENDIENDO UN <i>OPPIDUM</i> IBÉRICO: LAS MURALLAS Y LA PUERTA ORIENTAL FORTIFICADA DE COIMBRA DEL BARRANCO ANCHO (JUMILLA, MURCIA)	67
<i>Jesús Robles Moreno, José Miguel García Cano, Irene Caracuel Vera y José Fenoll Cascales</i>	
LA DEFENSA EN LOS CASTROS PRERROMANOS DE LA CUENCA DEL RÍO ARDILA	75
<i>Pablo Paniego Díaz</i>	
NUEVOS DATOS SOBRE LAS FORTIFICACIONES DEL CASTRO DE LA LOMA (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA, PALENCIA): CAMPAÑAS DE 2017 A 2022	85
<i>Jesús Francisco Torres-Martínez, Santiago David Domínguez-Solera y Eduardo José Peralta Labrador</i>	

SISTEMAS DEFENSIVOS DEL <i>OPPIDUM</i> DE FUENTE DE LA MOTA (BARCHÍN DEL HOYO, CUENCA)	97
<i>Antonio Madrigal y Macarena Fernández Rodríguez</i>	

PARTE II
ALTA EDAD MEDIA. AL-ANDALUS

DOS ASENTAMIENTOS FORTIFICADOS ANDALUSÍES EN EL CAMINO DE CÓRDOBA A TOLEDO. LA TORRE DE AZUQUECA Y LA FORTIFICACIÓN DE GUADALERZAS	117
--	-----

Miguel Ángel Bru Castro

LA ALCAZABA DE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO): 30 AÑOS DE INVESTIGACIONES	129
---	-----

Sergio de la Llave Muñoz y Ana Escobar Requena

EL FRENTE OCCIDENTAL DE LA MURALLA OMEYA DE CEUTA Y SUS PRECEDENTES	139
--	-----

Fernando Villada Paredes

LAS FORTALEZAS DEL ENTORNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO EN ÉPOCA ALMORÁVIDE	149
--	-----

Javier Mejías España

NUEVAS APORTACIONES AL ESTUDIO DE LAS FORTIFICACIONES DE ÚLTIMA ÉPOCA ANDALUSÍ. LOS ANTEMURALES CON LANCERAS EN AL-ÁNDALUS	159
--	-----

Jose Luis Menéndez Fueyo y Joaquín Pina Mira

LAS TORRES DE TOLEDO EN LA DOCUMENTACIÓN MOZÁRABE ..	169
--	-----

Jorge Jiménez Esteban

FORMAS Y FUNCIONES DE LAS TORRES EXENTAS ALTOMEDIEVALES EN EL NORDESTE PENINSULAR (SIGLOS VI-X) .	179
--	-----

Ramon Martí Castelló

ARQUITECTURA FORTIFICADA DE LA VILLA SALMANTINA DE LEDESMA: FASES DE LOS SIGLOS X Y XII	189
--	-----

Michel Muñoz García

PARTE III
EDAD MEDIA. REINOS CRISTIANOS

CASTELOS PORTUGUESES DA IDADE MÉDIA: MODELOS DE COMANDO E SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DEFESA. UMA VISÃO DE CONJUNTO	205
--	-----

Miguel Gomes Martins

EL CASTILLO DE LA ESTRELLA DE TEBA (MÁLAGA). DE HISN ANDALUSÍ A PALACIO FORTALEZA DE ÉPOCA MODERNA	217
<i>Alberto García Porras, Francisco Melero García, Juan Manuel Ríos Jiménez, Juan Antonio Rojas Cáceres y Carmen Sánchez Castillo</i>	
EL CASTILLO DE HARO, UNA FORTALEZA DE LA ORDEN DE SANTIAGO EN LA MANCHA MEDIEVAL	229
<i>Jaime García Carpintero López de Mota</i>	
CARACTERIZACIÓN DEL CASTILLO DE ARACENA (HUELVA) DESDE LA ARQUEOLOGIA	241
<i>Eduardo Romero Bomba, Timoteo Rivera Jiménez, Omar Romero de la Osa Fernández e Inmaculada Jiménez Aguilar</i>	
FORTIFICACIONES EN LOS DESPOBLADOS MEDIEVALES CRISTIANOS DEL SEÑORÍO DE MOLINA: EL CASO DE LA SEXMA DEL CAMPO	253
<i>José Arturo Salgado Pantoja</i>	
ALIMENTACIÓN Y CAZA EN EL CASTILLO DE SANTA MARÍA DEL GUADIANA SIGLOS XIII-XV	263
<i>Jesús Manuel Molero García, David Gallego Valle, Rubén Alonso López</i>	
EL SEGUNDO RECINTO DE LA MURALLA DE BRIHUEGA (PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIII): NUEVOS SIGNIFICADOS	273
<i>Michel Muñoz García, Santiago David Domínguez-Solera, Fernando Olmedilla Lacasa, Yanira Huertas de Maya, M^a Jesús de Pablo Yagüe, Miguel Osma Soria, Pedro José Ortega Navarro y Roberto García Manchón</i>	
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL CASTILLO VIEJO DE MANZANARES EL REAL (MADRID). CAMPAÑAS 2020-2022	285
<i>Javier Salido Domínguez, Rosario Gómez Osuna, Joaquín Barrio Martín, Santiago Palacios Ontalva, David Gallego Valle, Elvira García Aragón y Fernando Checa Valles</i>	
EL CASTILLO SEÑORIAL DE MEJORADA (TOLEDO): NUEVAS APORTACIONES ARQUEOLÓGICAS	299
<i>César Pacheco</i>	
LA TORRE - PUERTA MEDIEVAL DE INIESTA (CUENCA)	309
<i>José Martínez Peñarroya y Consuelo Vara Izquierdo</i>	
EL CASTILLO DEL CASTRO Y EL DOMINIO VISUAL DE LA CARRERA DE MÉRTOLA DURANTE LOS SIGLOS XIV Y XV	319
<i>Juan José Fondevilla Aparicio</i>	
FORTIFICACIONES EN LA COMARCA DE QUINTANAR DE LA ORDEN EN LA EDAD MEDIA	335
<i>Vicente Torres Encinas</i>	

EL YACIMIENTO URBANO DE ENTRETORRES (TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO): REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.....	343
---	-----

Ana Escobar Requena y Sergio de la Llave Muñoz

CASTILLOS Y CASAS-FUERTE EN LA GUERRA INTRA-URBANA MEDIEVAL. EL CASO DE VITORIA-GASTEIZ, ESPACIO DONDE CONTENDIERON AYALAS, MENDOZAS Y GUEVARAS	353
---	-----

Ismael García-Gómez

RESULTADOS PRELIMINARES DE LOS SONDEOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS EN LA FORTALEZA CONVENTUAL SANTIAGUISTA DE MONTALBÁN (TERUEL). SIGLOS XIII A XIX.....	363
---	-----

Javier Ibáñez González, José F. Casabona Sebastián y Rubén Sáez Abad

NUEVAS APORTACIONES SOBRE EL MAS FORTIFICADO TUROLENSE	373
--	-----

Javier Ibáñez González, José F. Casabona Sebastián y Rubén Sáez Abad

PARTE IV FORTIFICACIONES DE TRANSICIÓN Y DE ÉPOCA MODERNA

METODOLOGÍA DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN EN LA FORTIFICACIÓN RENACENTISTA Y ABALUARTADA	385
--	-----

Fernando Cobos Guerra

LA CERCA BAJOMEDIEVAL DE OVIEDO: NUEVOS AVANCES ARQUEOLÓGICOS PARA SU CONOCIMIENTO	401
--	-----

Alejandro García Álvarez-Busto, Patricia Suárez Manjón, Alicia García Fernández y José Avelino Gutiérrez González

LA FORTALEZA-PALACIO DE BORNOS (CÁDIZ): SU EVOLUCIÓN COMO FORTALEZA (TORRE ATALAYA, CASA FUERTE Y CASTILLO) Y SU TRANSFORMACIÓN EN PALACIO.....	411
---	-----

Magdalena Valor Piechotta y Alejandro Jiménez Hernández

PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE LA DOCUMENTACIÓN AURISECULAR: EL ALCÁZAR SEÑORIAL DE NIEBLA.....	423
---	-----

Juan Luis Carriazo Rubio

LA FALSABRAGA ORIENTAL DEL CASTILLO DE AGUILAR, ENTRE EL MEDIEVO Y LA MODERNIDAD	431
--	-----

Carmen Carbajo Cubero

«A PRIMÇIPALL CHAVE DA GOARDA E DEFEMSAM DESTES REGNOS»: AS FORTIFICAÇÕES DO ALENTEJO ENTRE OS FINAIS DA IDADE MÉDIA E OS ALVORES DA MODERNIDADE (1438-1521) ..	441
---	-----

João Nisa

EL CASTILLO DE AÍNSA (HUESCA), LA TRANSFORMACIÓN DE UNA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL EN UNA RENACENTISTA	451
<i>Rubén Sáez Abad, Javier Ibáñez González y José F. Casabona Sebastián</i>	
ARTILLERÍA DE PÓLVORA Y FORTIFICACIONES EN EL SUR DE ARAGÓN	461
<i>José F. Casabona, Javier Ibáñez González y Rubén Sáez Abad</i>	
THE COASTAL DEFENSE SYSTEM OF LAZIO. MEMORY, KNOWLEDGE, LANDSCAPE, CONSERVATION	471
<i>Daniela Concas, Cesare Crova y Maria Grazia Turco</i>	
EL CASTILLO DE LOS GENOVESES DE LARACHE (NORTE DE MARRUECOS)	485
<i>Carlos Gozalbes Cravioto</i>	
PRIMERAS OBRAS DEFENSIVAS DE LA ISLA DE PUERTO RICO DURANTE EL SIGLO XVI	501
<i>Milagros Flores Román</i>	
LAS FORTIFICACIONES EN LA FRONTERA NOVOHISPANA: LA EVOLUCIÓN DE LOS PRESIDIOS EN LA PROVINCIA DE TEXAS	517
<i>José María Rodríguez Jiménez</i>	

**PARTE V
FORTIFICACIONES DE ÉPOCA CONTEMPORÁNEA**

FORTIFICACIONES EN EL CUERNO DE ÁFRICA: DE LA EDAD MEDIA A LA II GUERRA MUNDIAL	529
<i>Alfredo González Ruibal</i>	
LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DEL CERRO DE SANTA CATALINA (JAÉN) A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX: EL ACCESO A LOS ALCÁZARES.	545
<i>Juan Carlos Castillo Armenteros y María Victoria Gutiérrez Calderón</i>	
TECNOLOGÍA VANT EN ARQUEOLOGÍA DEL CONFLICTO; UN EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN EN EL FRENTE DE PEGUERINOS (ÁVILA)	557
<i>Pablo Schnell Quiertant y Francisco Pino Sevilla</i>	
EL FRENTE DE LA GUERRA CIVIL ENTRE LAS INVIERNAS Y EL SOTILLO (GUADALAJARA): UNA PERSPECTIVA DOCUMENTAL Y ARQUEOLÓGICA	567
<i>Israel Jacobo Alcón García y Antonio Batanero Nieto</i>	
EL EPÍLOGO DE LA BATALLA DE GUADARRAMA. PRIMEROS RESULTADOS DE LAS EXCAVACIONES DE DOS POSICIONES DE VANGUARDIA REPUBLICANA EN LA JAROSA. GUADARRAMA-MADRID.	577
<i>Miguel Ángel Bru Castro y Pablo Schnell Quiertant</i>	

EL CASTILLO DE ALLENDELAGUA (CASTRO-URDIALES), PINTADO EN AMISTOSA COMPETICIÓN POR EUGENIO LUCAS VELÁZQUEZ Y JENARO PÉREZ VILLAMIL	587
--	-----

José Miguel Muñoz Jiménez

**PARTE VI
METODOLOGÍA, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO FORTIFICADO**

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN EL PATRIMONIO FORTIFICADO MEDIEVAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA	599
---	-----

Jesús Manuel Molero García y David Gallego Valle

HACIA UNA NUEVA ESCALA DE TUTELA DE LA ARQUITECTURA DEFENSIVA EN CLAVE TERRITORIAL: MODELOS DIGITALES DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL	627
--	-----

Juan José Fondevilla Aparicio

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA MURALLA DE UCLÉS.	651
--	-----

Cristina Peña Ruiz

LE TECNICHE COSTRUTTIVE DELLE MURA DIFENSIVE MEDIEVALI DELLA CITTÀ DI VITERBO.	663
--	-----

Renzo Chiovelli, Giulia Maria Palma y Vania Rocchi

CONSOLIDACIÓN DE LA CORACHA DE LAS MURALLAS DE BUITRAGO DEL LOZOYA (MADRID)	671
--	-----

Estefanía Herrero García e Ignacio Javier Gil Crespo

EL CASTILLO DE SOTO (ALLER). CRÓNICA DEL REDESCUBRIMIENTO DE UN CASTILLO ASTURIANO.	683
---	-----

Valentín Arrieta Berdasco

CASTILLO DE ALMENARA. RECONOCIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y ÚLTIMOS HALLAZGOS	693
--	-----

Fernando Olmedilla Lacasa y Yanira Huertas de Maya

EL PROYECTO CULTURAL DE RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE PRÉJANO (LA RIOJA): HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y ARQUITECTURA AL SERVICIO DE LA CONSERVACIÓN	703
---	-----

José Manuel Martínez Torrecilla, Óscar Reinares Fernández y Minerva Sáenz Rodríguez

LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DEL CUARTEL DE SAN GIL DE MADRID. UN EJEMPLO DE RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO.	717
--	-----

Miguel Angel López Marcos

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN EL YACIMIENTO ANDALUSÍ DE ALBALAT (ROMANGORDO, EXTREMADURA)	727
---	-----

Xoan Moreno, Alba González y Alberto Llamas

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN <i>BAYRA</i> . UN PLAN DE RECUPERACIÓN INTEGRAL PARA UNA CIUDAD MEDIEVAL	737
<i>Moisés Alonso-Valladares y Alberto García Porras</i>	
EL CASTILLO DE SANTA BÁRBARA (ALICANTE, ESPAÑA): DE LA CESIÓN MUNICIPAL A SU DECLARACIÓN COMO MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO (1928-1961)	749
<i>Santiago Olcina Lagos</i>	
LA CREACIÓN DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE DETERMINADOS CASTILLOS. ESPECIAL REFERENCIA A LOS CASTILLOS CIUDADREALEÑOS	759
<i>Gonzalo Fernández-Rubio Hornillos</i>	
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEFENSIVA Y LOS CASTILLOS ANDALUCES EN EL SIGLO XXI: CRITERIOS DE INTERVENCIÓN	771
<i>María del Valle Gómez de Terreros Guardiola</i>	
ANÁLISIS DE EMPLAZAMIENTO DE FORTIFICACIONES MEDIEVALES EN GALICIA	781
<i>David Fernández Abella</i>	
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DEL PATRIMONIO DEFENSIVO MEDIEVAL DE TIERRA. EL VISOR PREFORTI	795
<i>María Lourdes Gutiérrez-Carrillo y Emilio Molero Melgarejo</i>	

EL CASTILLO DE LA ESTRELLA DE TEBA (MÁLAGA). DE HISN ANDALUSÍ A PALACIO FORTALEZA DE ÉPOCA MODERNA

Alberto García Porras, Francisco Melero García,
Juan Manuel Ríos Jiménez, Juan Antonio Rojas Cáceres,
Carmen Sánchez Castillo¹

RESUMEN

La autorización por parte de la Junta de Andalucía de un Proyecto General de Investigación en el castillo de la Estrella en Teba, Málaga, ha permitido retomar el análisis arqueológico de manera programada y actualizada en esta importante fortificación. En este trabajo nos centramos en la presentación del citado Proyecto y en describir de manera preliminar los primeros resultados obtenidos durante la primera campaña de año 2021.

Palabras Clave. Frontera castellano-nazarí, Castillo bajomedieval, Palacio- Fortaleza con-
dal.

ABSTRACT

The authorization by the Junta de Andalucía of a General Research Project at the castle of La Estrella in Teba, Málaga, has made it possible to resume the archaeological analysis of this important fortification in a programmed and updated manner. In this paper we focus on the presentation of this Project and on a preliminary description of the first results obtained during the first stage in 2021.

Keywords. Castilian-Nazari border, Late Medieval castle, County castle.

¹ Universidad de Granada.

INTRODUCCIÓN¹

La amplia franja que corre desde el sur de Murcia hasta el campo de Gibraltar en Cádiz se encuentra salpicada por multitud de fortificaciones de época medieval. Desde la etapa de disolución del poder almohade en la Península, en la primera mitad del siglo XIII, hasta finales del siglo XV, este amplio territorio experimenta un profundo proceso de fortificación que conllevó la construcción de muchos recintos defensivos y el reforzamiento y ampliación de otras muchas fortificaciones ya existentes. El resultado de este proceso fue la creación de una tupida malla de construcciones defensivas con estructuras de diferentes etapas y autoría en un territorio accidentado. Estas fortificaciones son el testigo material de un período en el que el fenómeno fronterizo dominó las vidas de los habitantes de esta región, especialmente tras la constitución del último estado musulmán de la Península, el reino nazarí de Granada.

Uno de estos castillos es el denominado castillo de la Estrella, en la localidad malagueña de Teba. Su ubicación sobre una fuerte peña pelada y su imponente Torre del Homenaje domina el paisaje de la comarca del Guadalteba, convirtiéndose en un edificio emblemático.

Figura 1 y 2.

¹ Trabajo realizado en el contexto del Proyecto General de Investigación del Castillo de la Estrella, Teba, Málaga (Junta de Andalucía) y de las Ayudas a la I+D+i, en el marco del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e innovación. Proyectos de Excelencia «Industria y Comercio en al-Andalus ss. XII-XV». Ref. P18-FR-2046. Quisiéramos agradecer en estas líneas el apoyo de todo tipo recibido por el Ayuntamiento de Teba en el diseño, gestión y desarrollo del PGI.

La puesta en marcha en 2021 de un Proyecto General de Investigación (en adelante PGI) arqueológica en este recinto² nos ha permitido iniciar una actuación científica amplia y diversificada, que contempla intervención, investigación de distinto tipo (arqueología de la arquitectura, zooarqueología, arqueobotánica, análisis de la cultura material, etc.) y divulgación que, esperamos, ofrezca información relevante sobre esta fortificación y sobre el sector fronterizo en el que se inserta.

EL CASTILLO DE LA ESTRELLA DE TEBA

La fortaleza delimita una terraza de unas 2,5 hectáreas situada a 631 m.s.n.m. sobre un macizo calizo. El castillo que contemplamos hoy es el resultado de varias fases constructivas que parten de un recinto original al que se ha atribuido una cronología del siglo XII. Su situación fronteriza tuvo como consecuencia una prolongada actividad de ampliación, refuerzo y reconstrucción ejecutadas en época nazarí y luego castellanas tras su conquista en 1330, bajo Alfonso XI. Tras desaparecer la frontera con la conquista de Granada, pasaría a formar parte del señorío del Conde de Teba, quien convertirá el antiguo alcázar en un palacio-fortaleza. Tras la época condal la fortaleza quedará abandonada, sirviendo de cantera para la localidad que se asienta a sus pies. Sólo durante la «Guerra de la Independencia» volvió a servir de espacio defensivo.

El castillo consta de dos recintos. El primero o villa y el segundo o alcázar. La villa tuvo al menos dos accesos, uno al norte donde partirían los caminos a Sevilla y Granada, y otro al oeste, donde se encuentran los vestigios de la aún conocida como Puerta de Ronda. La Puerta Norte, que conectaba con la villa, presenta cierta monumentalidad, pues se conservan los vestigios de varias puertas a lo largo de un recorrido de al menos 45 m. De la Puerta de Ronda sólo se conservan sus cimentaciones.

El alcázar, situado al noreste, conserva todo el recinto que delimita el patio del palacio-fortaleza. Consta de dos puertas, una en el suroeste lo comunica con la villa, y otra, descubierta recientemente da acceso a la villa y al asentamiento actual. En el extremo este del alcázar se encuentra la torre principal del palacio-fortaleza donde estuvo la residencia señorial. Tiene tres plantas, accediéndose al aljibe inferior y a cada una de ellas a través de una escalera.

El templo, actualmente demolido, conserva los restos pertenecientes a la última de las grandes reformas, cuya encomienda aparece reflejada en el testamento de Juan Ramírez de Guzmán, primer señor de Teba (Becerra y Cuevas 2018). El edificio es de planta rectangular y está orientado con el baptisterio de la cabecera hacia el sureste. Su portada de acceso se abre en el lado opuesto, presentando los cimientos de la antigua torre campanario.

2 Proyecto General de Investigación es la figura jurídica empleada por la Junta de Andalucía para autorizar intervenciones arqueológicas programadas y prolongadas en el tiempo en un determinado yacimiento (DECRETO 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas BOJA 134 de 15 de julio de 2003).

Figura 3.

EL PROYECTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN

Intervenciones previas

El castillo de la Estrella ha sido objeto de distintas intervenciones arqueológicas. Juan Temboury, a mediados del siglo pasado, mostró interés por la fortaleza, realizando un informe sobre su estado y croquis. En la década de 1980 se contemplan las primeras intervenciones arqueológicas dirigidas por Antonio Vallejo Triano (1986) y por María Inés Fernández Guirado (1995-1996), dentro de las actuaciones de una Escuela Taller. Ya en el actual siglo se realizaron intervenciones en el alcázar (Martínez Enamorado et al. 2000). La elaboración y aprobación de un Plan Director en 2017 (Gurriarán y García Villalobos 2017) supuso un salto cualitativo en el estudio e intervención en la fortaleza. Tras ello se han desarrollado diversas actuaciones: una prospección arqueológica y geofísica con georradar (2017-2018), análisis de estructuras emergentes (Ríos 2019) previas a la consolidación de algunos tramos de muralla (2019-2020), así como alguna intervención arqueológica preventiva (2019) (Melero 2020).

En 2021 se puso en marcha el PGI autorizado por la Consejería de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, de cuyo diseño y primeros resultados nos ocuparemos en adelante.

Metodología del proyecto

Para abordar un proyecto de este calado se hacía necesario aplicar metodologías específicas de cada actividad planteada, de modo que permitieran la consecución de los objetivos previstos.

Hemos creído desde el principio que la metodología establecida en el PGI debe ser amplia, variada, integrada y bajo principios teóricos y metodológicos actualizados. Debe contemplar desde el análisis territorial que conjugue información documental, toponímica y procedente de la prospección superficial, volcados sobre una plataforma informática tipo SIG que permita un tratamiento capaz de aportar nuevos datos de relevancia al estudio del castillo desde distintas perspectivas: la apertura de sondeos arqueológicos en extensión regidos por un análisis estratigráfico riguroso y el análisis de los paramentos aún en pie y aquellos recuperados durante la

excavación arqueológica. Todo ello documentado mediante un sistema de registro diversificado que incluye fichas descriptivas de distinto tipo, documentación planimétrica, fotográfica terrestre y aérea, fotogramétrica combinada, modelado 3d, etc.

El análisis bioarqueológico y de la cultura material juega un papel central también en el proyecto. Los estudios cerámicos, de vidrio y metal detallados, incluyendo técnicas arqueométricas, o el estudio zooarqueológico y arqueobotánico. Todo ello con el objetivo de elaborar secuencias cronológicas, reconocer los cambios constatados en la vida cotidiana de las comunidades que habitaban el castillo a lo largo de su historia, la organización social y económica en que se insertaba, la explotación de los recursos agroganaderos del entorno y las transformaciones en el paisaje (García Porras et al. 2019).

Bajo estas premisas se establecieron una serie de espacios de intervención en el que enfocar los trabajos año tras año mientras estuviera vigente el PGI (2021-2026). Con estas áreas de intervención se pretendía tener una información lo más amplia posible del castillo, actuando sobre espacios de diferentes características y, a priori, distintas funciones.

Espacios de intervención

Con el objeto de conocer la estructura urbana y su funcionamiento, el PGI se enfoca en el estudio de los elementos clave de la fortaleza.

Primera anualidad (2021-2022). La intervención del primer año ha tenido como fin estudiar las puertas de acceso a la fortaleza. La Puerta Norte presenta un recorrido lineal donde se encuentran las huellas de cómo mínimo dos puertas antes de conectar con la villa. También disponía de un acceso lateral y directo al alcázar. La segunda entrada es la Puerta de Ronda, situada en el extremo oeste de la villa, y de la que sólo se conserva sus cimentaciones.

Segunda anualidad (2022-2023). El segundo año se centra en los restos de la iglesia de la Santa Cruz Real. La actuación persigue conocer las fases constructivas a través de sus fábricas, y poder determinar si estuvo levantada sobre una antigua mezquita.

Tercera anualidad (2023-2024). Este año tiene con objetivo el estudio del recinto civil del poder. Los trabajos se centran en la excavación del patio, con el fin de conocer los elementos y la distribución de sus distintas fases.

Cuarta anualidad (2024-2025). Esta campaña se proyecta al sur del templo. Consiste en la apertura de sondeos en extensión persiguiendo la documentación de unidades de viviendas, así como el vial o viales asociados.

Quinta anualidad (2025-2026). Las prospecciones geofísicas realizadas en 2018 detectaron amplias líneas constructivas en la zona de la villa, interpretadas como posibles lienzos originales de muralla. Esta campaña busca documentar los muros correspondientes a las fases originarias de la fortaleza.

Sexta anualidad (2026). El último año se dirige a documentar determinados espacios de interés susceptibles de albergar estructuras hidráulicas que ayudarán a entender los sistemas de abastecimiento.

ALGUNOS RESULTADOS DE LA PRIMERA CAMPAÑA (2021)

Durante la intervención correspondiente con el primer año del PGI se intervino en dos espacios clave para el entendimiento del castillo: la conexión del alcázar con la entrada, y la conocida como Puerta de Ronda. Ambos formarían parte de la estructura fortificada y de accesos tanto de la zona militar como residencial del castillo.

Figura 4.

Sondeo 4

El primer sondeo se situó en el espacio entre el alcázar y la entrada principal de la fortificación, donde se sucedieron las intervenciones desde los años 80. El objetivo fue documentar una posible unión entre las estructuras y el alcázar, y entender cómo se relacionaba este último con las fortificaciones exteriores.

La complejidad estratigráfica que presentó este sondeo no permitió unir los recintos anteriormente mencionados, aunque sí mostró las diferentes modificaciones que se dieron a lo largo de los siglos de ocupación cristiana, sobre todo durante la remodelación del espacio a partir de la conquista cristiana de la Villa de Teba en 1430. Los periodos localizados en esta zona son los siguientes:

Periodo I (siglos XIV-XV). Durante este periodo apenas se documentan restos en el sondeo, ya que las remodelaciones posteriores alteran completamente el registro estratigráfico, quedando como testigos la muralla exterior del alcázar.

Periodo II (siglos XVI-XVII). En este periodo se detecta el mayor impulso constructivo en la zona, momento en el que se realiza la construcción de una plaza de la que partía una escalera de acceso al alcázar, comprendida en algún tipo de estructura con cierta monumentalización.

Finalmente, sobre estas estructuras, localizamos remodelaciones y amortizaciones, cubiertos por vertidos de material propios de un abandono prolongado de la zona, que se daría a partir del siglo XVII. Sobre esta fase estratigráfica localizamos el derrumbe de las estructuras, que correspondería con el abandono final del castillo, al menos como espacio residencial, a mediados del siglo XVII.

Periodo III (siglo XIX). Por último, se pudieron documentar una serie acciones realizadas probablemente durante la Guerra de la Independencia, correspondientes con la destrucción de estructuras del alcázar por parte de las tropas napoleónicas. Hay que resaltar la presencia de una gran interfaz de destrucción que pudo adscribirse a esta época debido a la alta presencia de material de metralla (más de 600 fragmentos) procedente de balas de obús

Sondeo 5

El segundo de los sondeos realizados se centró en el espacio conocido como Puerta de Ronda, del que hasta ahora se tenían indicios por la presencia de un camino empedrado que subía desde el actual pueblo y un quiebro en la muralla que fosilizaba la posible presencia de un acceso. Durante el proceso de excavación no se pudo localizar la fundación, los niveles de época moderna reestructuraron la zona afectando a los anteriores, descansando estos niveles sobre el geológico. Se documentaron los siguientes periodos:

Periodo I (siglos XVI-XVII). Se pudo excavar casi la totalidad del complejo estructural correspondiente con el acceso de la Puerta de Ronda, compuesto por un suelo empedrado flanqueado por estructuras de mampostería. Sin embargo, el nivel de arrasamiento que presentaba, unido a la falta de materiales asociados tanto con el momento de uso, como de abandono, no ha permitido adscribir un momento cronológico preciso. Lo que parece intuirse es que se trata de una remodelación correspondiente con la última época de uso del castillo, ya que los materiales nos llevan a los siglos XVI y XVII.

Periodo II (siglo XIX). En este punto documentamos de nuevo una fase de destrucción correspondiente con el momento de la Guerra de la Independencia, localizando abundante material de metralla, así como las vainas de los obuses de artillería que la contendrían. Aparecen varias interfaces de destrucción o expolio el mismo material.

Resultados del análisis paramental del sector norte de la muralla de la Villa

A través del análisis paramental del sector norte de la muralla de la Villa (Lienzos 3 y 4, y torres D y E), ha podido establecerse una primera hipótesis general relativa al proceso constructivo sufrido por el castillo en este sector.

Figura 5.

Esta hipótesis parte de conocimientos previos y hunde sus raíces en las nuevas evidencias que abren la puerta a nuevas realidades históricas. De este modo, planteamos la posible existencia, inicialmente, de un castillo andalusí (*hisn*), con una alcazaba y villa de modestas proporciones. Durante el periodo de fricciones con el mundo castellano, momento en el que Teba pasa a formar parte de la línea de frontera, es probable que un acto bélico de notable envergadura arruinara la mayoría de las construcciones, lo que haría necesaria un reforzamiento de las estructuras defensivas. En esta fase se reforzarían lienzos murarios, torres e incluso se crearía la barbacana que discurre por el sector noreste. Una vez conquistada Teba por Castilla se hace necesaria un nuevo impulso de fortificación de sus estructuras. Se crean nuevas torres y se protegen lienzos. Es probable que en esta época se amplíen las dimensiones de la alcazaba original con el levantamiento de un nuevo alcázar y se proteja la puerta norte dentro de un nuevo programa constructivo. Posteriormente la frontera pierde su carácter y se abandona la fortaleza. Una vez creado el condado de Teba, la fortaleza pasaría a ser residencia de la familia que ostentaba el título y la localidad pasaría a formar parte del área señorial. Finalmente, la fortaleza se abandonaría hasta ejercer como punto de control militar de las tropas napoleónicas. Después de este periodo de inestabilidad el espacio quedaría nuevamente abandonado sirviendo de cantera de piedra para otras construcciones del municipio.

Cultura material

Los hallazgos materiales detectados han permitido obtener respuestas cronológicas y generar un primer acercamiento a la cotidianidad del periodo de hábitat de los espacios excavados.

Figura 6.

Las piezas asociadas al Periodo I (siglos XIV-XV) presentan un alto nivel de fragmentación y se localizan en posición secundaria a juzgar por el índice de rodamiento. Destaca la presencia de ataifores, jofainas (Figura 6. a), loza dorada malagueña (Figura 6. b), jarritas/jarritos, marmitas y candiles de época nazarí. Sin embargo, la presencia de piezas anteriores a la ocupación castellana es prácticamente testimonial dentro del conjunto de materiales recuperados.

Las piezas extraídas de los estratos referentes al abandono de las estructuras exhumadas se vinculan al Periodo II (siglos XVI-XVII). Entre las producciones analizadas encontramos una gran colección de lozas esmaltadas (platos y escudillas) (Figura 6.c. y 6.d), cazuelas y ollas de paredes finas (Figura 6.e y 6.f), y la presencia de importaciones.

La gran cantidad de material importado unido a la variedad de procedencias nos hablan de la existencia de materiales de lujo y, por lo tanto, de la ocupación del espacio por parte de una élite con alto poder adquisitivo. Entre las importaciones encontramos porcelana china (Figura 6. g), lozas flamencas, bucarina (Figura 6. h), producciones italianas («A blu graffito» de Montelupo), fajalauza, lozas azules y blancas de Úbeda (Figura 6. i), piezas talaveranas y una gran colección de piezas sevillanas. Las piezas sevillanas están muy presentes dentro del conjunto. Se han reconocido piezas de la vajilla bicolor, la serie blanca y verde a mitades, producciones sevillanas bizcochadas (Figura 6. j), nueve tipos de cerámica azul sobre azul (Figura 6. k) y una gran variedad de material arquitectónico: olambrillas, aliceres, losas y azulejos (Figura 6. l).

Cabe destacar la presencia de yeserías y piezas de nácar. Fragmentos de dovelas, algunas de ellas decoradas con motivos geométricos, y enlucidos que, en ocasiones, presentan grafitis históricos (Figura 6. m). Su identificación nos habla de una monumentalización del espacio posterior al uso del alcázar como fortaleza de frontera. También localizamos cucharas de nácar (Figura 6. n), un elemento más que atestigua el poder adquisitivo ostentado en dicho espacio.

Los periodos sucesivos no han tenido un reflejo significativo en la cerámica, pero sí en material arqueológico metálico. El Período III (siglo XIX) se constata a través de gran cantidad de restos de artillería, correspondientes a las alteraciones generadas durante la ocupación napoleónica (Figura 6. o).

CONCLUSIONES PRELIMINARES

El castillo de la Estrella es uno de los conjuntos fortificados más extensos de la provincia de Málaga. La importancia estratégica, su silueta destacada en el paisaje y su interés arquitectónico, arqueológico e histórico, explica que haya sido objeto de diversas investigaciones y que en la actualidad se haya puesto en marcha un proyecto de investigación sistemático (PGI) del que nos hemos ocupado en las líneas precedentes. Los resultados de la intervención realizada dentro de la primera anualidad del PGI, nos ha permitido conocer con detalle la estructura del acceso al castillo por la denominada puerta de Ronda y la entrada al alcázar a través de una escalera de grandes proporciones.

El registro arqueológico y los materiales recogidos nos presentan alguna información sobre su pasado andalusí, pero centrado sobre todo en su etapa condal, en el proceso de abandono del castillo y reocupación parcial durante la Guerra de la Independencia. Los materiales muebles nos aportan información relevante sobre el estatus de las personas que habitaron el alcázar en este período, y sobre la inserción del castillo en las redes de producción y distribución de bienes del momento. Junto a la presencia de material perteneciente al entorno más próximo (Málaga), se han localizado objetos preciados de procedencia sevillana, talaverana, valenciana e incluso de espacios más lejanos como documentan los fragmentos de porcelana china. La presencia de cubiertos de nácar y el consumo de ciertos animales (aun en estudio), nos muestran con claridad el distinguido perfil del grupo social que ocupó la zona alta del castillo.

BIBLIOGRAFÍA

- Becerra, S. y Cuevas, D. 2018. «Teba: una villa de frontera entre Castilla y Granada (1330-1500)». En *II Certamen de Historia Local de Teba*, pp. 7-117. Teba: Aratíspi Ediciones.
- Fernández Guirado, I. 1995-1996. «Trabajos de documentación en el castillo de la Estrella, Teba». *Mainake* 17-18: 217-234.
- García Porras, A. et al. 2019. *Proyecto General de Investigación del Castillo de la Estrella, Teba, Málaga*. Solicitud entregada en la Dirección General de Patrimonio Histórico la Junta de Andalucía. Inédito. Sevilla.
- Gurriarán Daza, P. y García Villalobos, S. 2017. *Plan Director del Castillo de la Estrella. Teba*. Inédito.
- Martínez Enamorado, V., García Alfonso, E., Morgado Rodríguez, A. 2003. «Intervención arqueológica en el recinto de la fortaleza del Castillo de la Estrella (Teba, Málaga). Julio de 2000». En *Anuario Arqueológico de Andalucía / 2000*, tomo 3, volumen 2, pp. 874-882. Sevilla: Junta de Andalucía.
- Melero García, F. 2020. *Actividad arqueológica puntual de sondeos en el marco del Plan Director del Castillo de la Estrella, Teba (Málaga)*. Informe depositado en la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga. Inédito.
- Ríos Jiménez, J. M. 2020. «Actividad arqueológica preventiva mediante análisis paramental del lienzo noreste de la muralla del Castillo de la Estrella, Teba (Málaga)». En *Anuario arqueológico de Andalucía 2020, Actividades de Urgencia*. Documento Pre-Print. Málaga: Junta de Andalucía.
- Teixidó, T. et al. 2018. «Exploración geofísica en el interior el castillo de la Estrella, Teba (Málaga)». En Alcántara, C et al., *Actividad Arqueológica Puntual: Prospección arqueológica superficial y por medio de georradar en el castillo de la Estrella, Teba (Málaga)*. Informe entregado en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga. Inédito.
- Vallejo Triano, A. 1984. *Memoria preliminar de los trabajos arqueológicos realizados en el castillo de Teba. (Málaga). 1 de mayo – 31 de julio de 1.983*. Archivo General Diputación de Málaga, Legajo 6639.3.
- Vallejo Triano, A. 1986. «Actuación arqueológica en el castillo de Teba (Málaga)». En *I Congreso de Arqueología Medieval Española*, pp. 281-305. Zaragoza: Diputación General de Aragón.

Los siguientes estudios pretenden contribuir al avance del conocimiento sobre las construcciones defensivas a lo largo de toda la historia. Se abordan aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de estos emblemáticos edificios, y sobre todo de sus constructores y ocupantes, pues recordemos que la historia estudia el pasado social de hombres y mujeres, mientras que las piedras que forman los castillos y otras manifestaciones materiales, solo cobran sentido si se explican en su riguroso contexto histórico.

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

ISBN 978-84-9044-656-0

9 788490 446560